

Analisis Kesalahan Umum dalam Membaca Al-Quran : Tinjauan Sistematis Literatur Makharijul Huruf

Aisyah Na'im Qibtiyah
Safwa University of Indonesia
aisyahnaim98@gmail.com

Abstract

Al-Quran wajib dibaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, salah satu dari ilmu tajwid ini adalah *makharijul huruf* (tempat keluarnya huruf hijaiyyah). Makharijul huruf terbagi menjadi 5 bagian yaitu : *al jauf* (rongga mulut dan tenggorokan), *al halq* (tenggorokan), *al lisan* (lidah), *asy syafatan* (kedua bibir), dan *al khaisyum* (pangkal hidung).

Dalam penelitian tinjauan sistematis literatur (SLR) ini mengidentifikasi bahwa kesalahan utama dalam pengucapan makharijul huruf adalah penggantian huruf, dan huruf ini sering terjadi pada huruf yang artikulasinya berdekatan, seperti huruf ص، س، ع، أ .

Faktor penyebab adanya kesalahan ini adalah pengaruh dari Bahasa ibu (dialek lokal), berdekatnya letak artikulasi, kurangnya motivasi, dan jarang mempelajari makharijul huruf. Dan kesalahan-kesalahan ini akan berdampak pada penurunan kualitas bacaan dan berpotensi merubah makna. Oleh karena itu, menguasai makharijul huruf mutlak untuk menjamin kebenaran dan keagungan membaca al quran.

Keywords: Makharijul Huruf, Al-Quran, Kesalahan, Pelafalan, Tajwid, Tinjauan Literatur, Analisis Sistematis.

Pendahuluan

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi sumber utama ajaran dan pedoman hidup. Ia tidak hanya menjadi bacaan ibadah semata, tetapi juga menjadi petunjuk yang membimbing manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SwT kepada Nabi Muhammad SaW sebagai rahmat bagi seluruh alam. (Wahyudi, Suko, 2025).

Membaca Al-Quran adalah amalan yang agung dan banyak keutamaannya. Dalam membaca al-quran dikenal dengan ilmu tajwid. Tajwid secara Bahasa adalah mashdar dari *jawwadayjawwidu*, yang artinya membaguskan. Sedangkan secara istilah, imam ibnul jazari menjelaskan : “ tajwid adalah membaca dengan membaguskan pelafalannya, yang terhindar dari keburukan maknanya, serta membaca dengan maksimal Tingkat kebenarannya dan kebagusannya.” (*An Nasyr fil Qira'at Al 'Asyr*, 1 /210).

Tajwid merupakan bagaimana cara melafalkan atau mengejakan tiap-tiap huruf, melatih lidah mengucapkan huruf dari makhrajnya, huruf yang sudah dirangkaikan bersama huruf lain,

membaca dengan nada yang panjang dan pendek, cara membaca dengan menghilangkan bunyi huruf kemudian menggabungkan ke huruf yang sesudahnya, berat atau ringan dalam melafalkan tiap huruf, mengeluarkan desis atau tidak, serta mempelajari tanda-tanda berhenti dalam kalimat bacaan. Menurut Tombak Alam, Tajwid merupakan teknik atau cara membaca Al-Quran dengan baik dan tertib disesuaikan makhraj-nya, tebal tipisnya, panjang pendeknya, berdengung atau tidaknya, irama dan nadanya serta titik komanya (Muslim, Ibnu Fiqhan, dkk. 2022: 71)

Allah Ta'ala Berfirman :

..... وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ء

“..... dan bacalah al-quran itu dengan perlahan-lahan.” (Q.S. Al Muzammil : 4)

Al Imam Ibnul Jazari رحمه الله mengatakan :

وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَزْمٌ *** مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثَمٌ
لَأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنْزَلَ *** وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا

Dan mengamalkan tajwid hukumnya wajib secara mutlak bagi seluruh muslim mukallaf. Siapa saja orang yang sengaja tidak mengamalkan tajwid saat membaca Al- Quran, maka ia berdosa.

Karena bersama dengan tajwid Allah menurunkan Al-Quran dan cara membacanya. Serta bersama dengan tajwid pula Al-Quran dan cara membacanya sampai kepada kita.

Kesalahan dalam membaca Al-Qur'an dapat berasal dari berbagai aspek, termasuk kesalahan dalam pelafalan huruf dan kesalahan membedakan kedekatan keluarnya huruf beserta sifat-sifatnya. Kesalahan dalam *makhrajul huruf* (tempat keluarnya huruf) dan sifat-sifat huruf adalah salah satu kesalahan teknis yang paling umum. Banyak pembaca yang tidak mengeluarkan huruf dari makhraj yang tepat atau tidak memperhatikan sifat-sifat huruf yang semestinya, seperti tebal-tipisnya suara atau panjang-pendeknya bacaan. Hal ini bisa menyebabkan perubahan makna yang signifikan, atau setidaknya mengurangi ketepatan dalam bacaan. Selain itu, ketidaktahuan tentang ilmu tajwid sering kali menjadi penyebab utama kesalahan ini. (Khumaedi, Avika Afdiana, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis-jenis kesalahan apa saja yang umum terjadi dalam pengucapan makharijul huruf berdasarkan literatur?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan tersebut menurut berbagai penelitian?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan sistematis literatur (*Systematic Literature Review - SLR*). Dikutip melalui Repository STIE Dewantara, menurut Calderon dan Ruiz (2015) Systematic Literature Review adalah istilah suatu cara identifikasi, evaluasi, dan interpretasi

semua ketersediaan penelitian yang relevan terhadap rumusan masalah atau area topik yang diteliti. Secara sederhana, SLR adalah metode peninjauan literatur yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan terencana untuk mengumpulkan dan menganalisis penelitian yang ada terkait dengan topik tertentu. (Pujiati, 2024).

Sumber data utama penelitian ini adalah literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Dwi Rayhan Sunandar Jenis-jenis literatur ilmiah ada 5, yaitu : Jurnal ilmiah, buku ilmiah, laporan penelitian, prosiding konferensi, dan tesis dan disertasi. (sunandar, Dwi Rayhan, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Makharijul huruf

Makharij adalah jamak dari kata makhraj, yang artinya tempat keluarnya huruf, Dimana suara akan berhenti pada tempat tersebut, sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. (Kurnaedi, Abu Ya'la dan Jabal, Nizar Sa'ad 2015).

Macam-macam makharijul huruf :

Makharij secara umum terbagi menjadi 5 bagian, yaitu :

1. Al Jauf (Rongga mulut dan rongga tenggorokan)
Al jauf merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mad, yaitu :
 - Alif yang didahului dengan harakat fathah
 - Waa'u sukun yang didahului dengan harakat dhammah
 - Yaa sukun yang didahului dengan harakat kasrah

Ketiga bentuk mad tersebut disebutkan secara bersamaan dalam firman Allah Ta'ala

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ء
(هود/11: 49-49)

2. Al Halq (Tenggorokan)
Makhraj ini terbagi menjadi 3 bagian :
 - a. Tenggorokan bagian bawah : terdapat dua huruf pada makhraj ini, yaitu : huruf ء dan ة
 - b. Tenggorokan bagian tengah : terdapat dua huruf pada makhraj ini, yaitu : huruf ع dan ح
 - c. Tenggorokan bagian atas : terdapat dua huruf pada makhraj ini, yaitu : huruf غ dan خ
3. Al Lisan (Lidah)
Makhraj ini terbagi menjadi 10 bagian :
 - a. ق : Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit bagian lunak paling belakang setelah tenggorokan.

- b. ك : pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian yang lunak kedepan sedikit setelah qaaf.
 - c. ج، ش، ي : lidah Tengah pada posisi langit-langit atas.
 - d. ض : salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atas.
 - e. ل : ujung tepi lidah pada posisi gusi atas.
 - f. ن : ujung lidah pada posisi gusi 2 gigi seri atas dibawah sedikit setelah lam.
 - g. ر : awal punggung ujung lidah pada posisi gusi 2 gigi seri atas.
 - h. ط، د، ت : punggung ujung lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri atas.
 - i. ص، ز، س : ujung lidah pada posisi 2 gigi seri bawah lalu suara keluar melalui celah di antara 2 gigi seri atas dan bawah.
 - j. ظ، ذ، ث : punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung 2 gigi seri atas.
4. Asy Syafatan (Kedua Bibir)
Makhraj ini terbagi menjadi 2 bagian :
- a. ف : bibir bawah bagian dalam pada posisi menempel pada 2 gigi seri atas.
 - b. ب : bertemunya antara dua bibir dalam keadaan tertutup.
 - م : bertemunya anantara kedua bibir dalam keadaan tertutup disertai dengan ghunnah yang keluar dari khaisyum.
 - و : kedua bibir dimonyongkan kedepan dengan membuka sedikit celah.
5. Al Khaisyum (Pangkal Hidung)
Pangkal hidung bagian atas tempat keluarnya seluruh bunyi atau suara ghunnah.

Jenis-jenis kesalahan

Menurut Nurul Hidayah et.al. (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Kesalahan Fonologi dalam Keterampilan Membaca Teks Bahasa Arab Siswa Kelas VIII di Lembaga Bahasa Arab dan Inggris Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang*” pada 20 siswa kelas VIII, ditemukan rata-rata siswa sudah belajar huruf hijaiyyah dan mengenal huruf bahasa Arab (mengaji) sejak TK dan tidak ada yang membaca teks bahasa Arab yang terbawa logat daerah masing-masing, meskipun ada kesalahan dalam membaca kata atau pelafalan huruf yang tidak tepat, yaitu salah satunya adalah Perubahan huruf ع menjadi ا atau sebaliknya.

Menurut Nidakhairani & Lahmudin (2023) pada jurnalnya yang berjudul “*Analisis Kesalahan pada Makharijul Huruf pada pelafalan kalimat Bahasa arab Kelas VIII MTs Al-Jam’iyatul Washliyah Tembung*”. setelah dilakukan penelitian terhadap kelas VIII-3 MTs Al-Jam’iyatu Washliyah yang berjumlah 33 orang maka ditemukan beberapa kesalahan dalam pelafalan kalimat bahasa Arab yang tidak sesuai dengan kaedah makhrajnya. Adapun kesalahan pada makhraj Tenggorokan (Al-Halq) dengan tingkatan yang sangat tinggi, yaitu 42 dengan persentase 60,86%. Dan Kesalahan yang terdapat pada makhraj Lidah (AlLisan) dengan tingkatan tinggi, yaitu 26 dengan persentase 37,68%.

Menurut Fahrurrozi, A. (2023) pada jurnalnya yang berjudul “*Analisis Kesalahan Pengucapan Huruf Hijaiyyah Siswa Mts Kelas VII Nurussalam Barito Kuala Kalimantan Selatan*”. Ditemukan banyak kesalahan dalam artikulasi (makharijul huruf) yang terjadi pada siswa kelas VII MTs Nurussalam barito kuala saat membaca teks mufradat bahasa Arab, yaitu :

- a. Perubahan huruf ع menjadi أ
Perubahan terjadi dikarenakan pengaruh kebiasaan dari bahasa pertama (ibu) yaitu sebuah dialek Banjar, yang dimana huruf ع dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan bunyi /a/ sedangkan huruf أ juga dilambangkan dengan /a/.
- b. Perubahan huruf ص menjadi huruf س
Perubahan huruf /ص/ menjadi huruf /س/ ini terjadi dikarenakan huruf /ص/ didalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan huruf /sh/ yakni bunyi yang tebal dan juga berat sedangkan huruf /س/ dilambangkan dengan huruf /s/ yakni bunyi yang tipis dan juga ringan.
- c. Perubahan huruf ح menjadi ه
Perubahan huruf ح menjadi huruf ه terjadi dikarenakan pengaruh kebiasaan dari bahasa pertama (ibu) yaitu dialek Banjar. Pada huruf ح di dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan huruf /ha/ sedangkan pada huruf ه dilambangkan dengan huruf /hah/, huruf ه pada dialek banjar lebih sering dijumpai dan juga lebih mudah dilafalkan dari pada huruf ح.
- d. Perubahan huruf ش menjadi huruf س
Di dalam bahasa Indonesia huruf ش dilambangkan dengan /sy/ dan melafalkannya dengan nada yang tebal berat, dan huruf س dalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan huruf /s/ yakni kita melafalkannya dengan nada yang ringan ataupun tipis. Dengan demikian huruf /s/ ini lebih sering kita jumpai dalam bahasa Indonesia dan juga cara melafalkannya sangat mudah dikarenakan dia ringan dan tipis.
- e. Perubahan huruf ط menjadi ت
Perubahan terjadi dikarenakan adanya kemiripan bunyi pada huruf ط dan juga huruf ت. Dan huruf ت ini lebih mudah dilafalkan oleh para siswa daripada huruf ط dikarenakan pelafalan huruf ت ini lebih ringan dan tipis di banding dengan pelafalan huruf ط yang tebal dan juga berat.
- f. Perubahan huruf ذ menjadi ز
Perubahan huruf ذ menjadi ز terjadi dikarenakan pada huruf ذ didalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan huruf /dhal/ sedangkan pada huruf ز dilambangkan dengan huruf /z/, pada huruf ز lebih sering dijumpai dalam kata bahasa Indonesia dan juga lebih mudah dilafalkan dari pada huruf ذ.
- g. Perubahan huruf ز menjadi ج
para siswa lebih sulit membedakan bunyi kedua huruf tersebut sehingga para siswa jika melafalkan huruf ج lebih mudah di lafalkan oleh para siswa dikarenakan lebih ringan dibandingkan melafalkan huruf ز. Seperti : زينب menjadi جينب .
- h. Perubahan huruf ق berubah menjadi ك
Perubahan huruf ق menjadi huruf ك terjadi dikarenakan huruf ق didalam bahasa Indonesia dilambangkan dengan huruf /q/ yakni huruf yang tebal dan juga berat sedangkan pada huruf ك dilambangkan dengan huruf /k/ yaitu huruf yang tipis dan juga ringan, pada huruf ك lebih sering dijumpai dalam kata bahasa Indonesia dan juga lebih mudah dilafalkan dari pada huruf ق.

Menurut cindy Aqmarina Allail, dkk (2023) pada jurnalnya yang berjudul “*Analisis Kesalahan Fonologi dalam Pengucapan Huruf Hijaiyah pada Penderita Gangguan Pendengaran Sensorineural*” diperoleh bahwa seorang penderita gangguan pendengaran sensorineural atau SNHL mengalami beberapa kesulitan dalam pelafalan atau pengucapan huruf Hijaiyah terutama

dalam fonologi al-lisan (lidah) dan paling banyak terjadi pada bentuk substitution (menggantikan). Yang mana terdapat 12 huruf hijaiyyah yang mengalami gangguan fonologis yaitu, substitution (pergantian). Seperti :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| - Huruf Tsa (ث) → Sa (س) | - Huruf Fa (ف) → Sa (س) |
| - Huruf Jim (ج) → Za' (ز) | - Huruf Qaf (ق) → Tho (ط) |
| - Huruf Kho (خ) → Tho (ط) | - Huruf La (ل) → Waw (و) |
| - Huruf Dza (ذ) → Da (د) | - Huruf Mim (م) → Nun (ن) |
| - Huruf 'Ain (ع) → Haa' (ح) | - Huruf Nun (ن) → Mim (م) |
| - Huruf Gho (غ) → Dzho (ظ) | - Huruf Ha (هـ) → Haa' (ح) |

Menurut Ainunnisya, Nurul., Susiawati., & Al Ilmullah, Syarifah Fatimah. (2024). Dalam jurnalnya yang berjudul “*Analisis Kesalahan Pelafalan Huruf Hijaiyyah pada Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pangkep*”. terdapat berbagai kesalahan pelafalan huruf hijaiyyah di antara siswa kelas VII SMPIT Al Hikmah Pangkep yaitu : penggantian huruf seperti dal menjadi dhad pada kata "درس", shad menjadi siin pada kata "مصحف", dzal menjadi zay pada kata "ذکر", menghilangkan huruf alif dan menambahkan ya setelah mim pada kata "طامس", zay menjadi siin pada kata "مزيل", kha menjadi jiim pada kata "خيز", menambahkan huruf alif setelah miim pada kata "جميل", mim menjadi siin pada kata "ميرة", menghilangkan huruf ta marbuttha dan mengucapkan ghain menjadi "gu" pada kata "غرفة", serta berbagai kesalahan lainnya seperti mengubah qaf menjadi kaf, shad menjadi siin pada kata "مقص", zha menjadi dzal dan tha pada kata "ظرف", qaf menjadi kaf pada kata "حقيبة", siin menjadi zay pada kata "كرسي", 'Ain menjadi hamzah, dhad menjadi dal pada kata "بعض", tsa menjadi siin pada kata "ثوب", ba bertasydid menjadi hamzah pada kata "سبورة", zha menjadi dzal dan zay pada kata "نظارة", dan syiin menjadi siin pada kata "شمس".

Menurut Nanang Kosim, dkk (2024). Pada jurnalnya yang berjudul “*Analisis Kesalahan Makharijul Huruf Santri Madrasah As-Salam*”. Kesalahan yang sering terjadi pada santri iqra Huruf ف sering tertukar dengan huruf p, huruf ء tertukar dengan huruf ع, dan huruf ش tertukar dengan huruf س. Sedangkan untuk santri yang sudah Al-Qur'an kesalahan terjadi pada huruf ف yang tertukar dengan huruf p, huruf ق tertukar dengan huruf ك, dan huruf ع tertukar dengan huruf ء.

Menurut Musani Abdul Aziz & Ahmadi Ahmadi (2025). Pada jurnalnya yang berjudul “*Analisis Kesalahan An Nuthqu Huruf Al Arabiyyah di Taman Pendidikan Quran Al Wakil Pacitan:Kajian Fonologi*”. Kesalahan an nuthqu huruf al arabiyyah di Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Al Wakil Pacitan terjadi karena kemiripan huruf yang satu dengan lainnya ataupun karena kesamaan sifat diantara kedua huruf, Seperti :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| a. Kesalahan huruf ش dan س | f. Kesalahan huruf ق dan ك |
| b. Kesalahan huruf ح dan هـ | g. Kesalahan huruf ظ dan ذ |
| c. Kesalahan huruf ع dan أ | h. Kesalahan huruf ط dan ت |
| d. Kesalahan huruf ث dan س | i. Kesalahan huruf ص dan س |
| e. Kesalahan huruf ض dan ظ | |

Faktor Penyebab Kesalahan

1. Kurangnya motivasi belajar
Dalam proses pembelajaran, menumbuhkan motivasi belajar antar siswa sangat perlu dilakukan karena ketika ada siswa yang tidak faham dengan salah satu materi yang diajarkan siswa yang lain bisa memberikan motivasi dan saling membantu. (Hidayah, Nurul., & Dhita, Devina. S. A. 2020).
2. Pengaruh Bahasa pertama (ibu) dan lingkungan
Bahasa ibu adalah bahasa yang sering digunakan untuk berinteraksi dengan orang di sekitar. Maka dari itu, bahasa ibu sangatlah berpengaruh dalam kegiatan berlangsungnya pembelajaran (Setyowati et al., 2022). Beberapa huruf Hijaiyah memiliki pengucapan yang berbeda dengan kata-kata dalam bahasa ibu, sehingga memerlukan adaptasi khusus dalam pemahaman dan pengucapannya. (Syifa Salsabila Fitrianingrum, & Elfiana Fitri Aminingsih. 2024). Lingkungan merupakan pusat kegiatan dari para siswa dan juga tentunya para siswa mengutamakan bahasa untuk berkomunikasi. Komunikasi yang terjadi dalam lingkungan dapat mempengaruhi dialek seorang siswa sehingga terjadi perubahan pelafalan huruf hijaiyah. (Fahrurrazi, A. 2023)
3. Letak artikulasi (makharijul huruf)
Artikulasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelafalan dikarenakan kesalahan pelafalan dapat mempengaruhi suatu bunyi dan juga makna. Kesalahan dalam artikulasi dapat disebabkan karena letak artikulasi yang sama, berdekatan, berjauhan dan juga adanya pengaruh bahasa lain. (Fahrurrazi, A. 2023)
4. Anggapan huruf hijaiyyah sulit
Perbedaan pelafalan antara huruf Hijaiyah dan Bahasa Indonesia turut menjadi faktor utama dalam kesalahan pengucapan. (Syifa Salsabila Fitrianingrum, & Elfiana Fitri Aminingsih. 2024).
5. Kurang rasa percaya diri
Anak-anak mungkin mengalami ketidakpercayaan diri dan kekhawatiran akan kegagalan yang dapat menghambat proses pembelajaran huruf Hijaiyah. Selain itu, lingkungan pembelajaran yang tidak mendukung juga dapat menjadi faktor penghambat. (Syifa Salsabila Fitrianingrum, & Elfiana Fitri Aminingsih. 2024).
6. Metode pembelajaran yang digunakan kurang menyenangkan
Ketika pengajar tidak memiliki kemampuan pengucapan yang baik, siswa mungkin akan meniru kesalahan pengucapan tersebut, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengucapkan huruf Arabiyyah dengan benar.(Aziz, Musani Abdul., & Ahmadi, Ahmadi 2025).
7. Jarang mempelajari makharijul huruf
Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesalahan pelafalan huruf hijaiyah adalah siswa jarang mempelajari makharijul huruf.(Ainunnisya, Nurul., Susiawati., & Al Ilmullah, Syarifah Fatimah. 2024).

Kesimpulan

Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf yang terdiri dari 5 macam yaitu al jauf (rongga mulut dan tenggorokan), al halq (tenggorokan), al lisan (lidah), asy syafatan (kedua bibir) dan al khoisyum (pangkal hidung). Kesalahan yang paling utama apa pelafalan (artikulasi) huruf adalah penggantian huruf. Dan faktor penyebab kesalahan yang utama adalah pengaruh Bahasa ibu (dialek lokal), kemiripan letak artikulasi antar huruf, kurangnya motivasi dan percaya diri, serta metode pengajaran yang kurang efektif atau jarang mempelajari makharijul huruf.

Daftar Pustaka

- Ainunnisya, Nurul., Susiawati., & Al Ilmullah, Syarifah Fatimah. (2024). *Analisis Kesalahan Pelafalan Huruf Hijaiyah pada Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pangkep*. Pini Journal of Education. Vol. 4 issue.4 : 2024
- Allail, Cindy Aqmarina., Maulani, Hikmah., & Syihabuddin. (2023). *Analisis Kesalahan Fonologi dalam Pengucapan Huruf Hijaiyah pada Penderita Gangguan Pendengaran Sensorineural*. Kalamuna: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, <https://doi.org/10.52593/klm.05.1.06>
- Aziz, Musani Abdul., & Ahmadi, Ahmadi (2025). *Analisis Kesalahan An Nuthqu Huruf Al Arabiyyah di Taman Pendidikan Quran Al Wakil Pacitan:Kajian Fonologi*. Yasin: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya, Vol. 5, No.4:2025. <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i4.5783>
- Fahrurrazi, A. (2023). *Analisis Kesalahan Pengucapan Huruf Hijaiyah Siswa Mts Kelas VII Nurussalam Barito Kuala Kalimantan Selatan*. Asalibuna, Volume 07; Nomor 01; 2023, <https://doi.org/10.30762/asalibuna.v7i01.1849>
- Hidayah, Nurul., & Dhita, Devina. S. A (2020). *Analisis Kesalahan Fonologi dalam Keterampilan Membaca Teks Bahasa Arab Siswa Kelas VIII di Lembaga Bahasa Arab dan Inggris Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang*. MUHIBBUL ARABIYAH: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab. Vol. 1 No. 1, Juli-Desember 2020
- Khumaedi, Avika Afdiana, 2024. *Ilmu Qira'at (1): Kesalahan Makharijul Huruf dan Sifatnya dalam Membaca Al-Qur'an*. Tsaqafah.id pada 8 Oktober 2025 pukul 08.35 wib, <https://tsaqafah.id/ilmu-qiraat-1-kesalahan-makharijul-huruf-dan-sifatnya-dalam-membaca-al-quran/>
- Kosim, Nanang., Ardiyansah, Ade Arip., & Aryawan, Sandi. (2024). *Analisis Kesalahan Makharijul Huruf Santri Madrasah As-Salam*. Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, Vol. 16, No. 2 July-Desember 2024, 140-149, <https://doi.org/10.15548/diwan.v16i2.1520>
- Kurnaedi, Abu Ya'la dan Jabal, Nizar Sa'ad 2015. *Metode Asy-Syafi'I : cara praktis baca AL-Quran & Ilmu Tajwid*. Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'I.
- Muslim, I. F., Ranam , S., & Priyono, P. (2022). Peningkatan Kemampuan Membaca Alquran dengan Pelatihan. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 1(2), 70–73. <https://doi.org/10.37010/pnd.v1i2.680>
- Nasution, Nidakhairani & Lubis, Lahmudin (2023). *Analisis Kesalahan pada Makharijul Huruf pada pelafalan kalimat Bahasa arab Kelas VIII MTs Al-Jam'iyatul Washliyah Tembung*. Jurnal STITNU Al Hikmah Mojokerto. Volume 10, Nomor 2, Juni 2023
- Pujianti, 2024. *Tahapan Systematic Literature Review & Contohnya*. Deepublish.com pada 8 Oktober 2025 pukul 09.52 wib, <https://penerbitdeepublish.com/systematic-literature-review/>

- Purnama, Yulian, 2015. *Apakah wajib membaca al-quran dengan tajwid?* , Muslim.or.id pada 7 Oktober 2025, pukul 20.39 wib, <https://muslim.or.id/25422-hukum-tajwid.html>
- Setyowati, Y., Sudjarwo, & Nurwahidin, M. (2022). FILSAFAT BAHASA IBU DALAM PROSES PEMBELAJARAN. *Journal of Educational and Language Research*, 2(4), 687–692.
- Sunandar, Dwi Rayhan, 2025. *Literatur Ilmiah*. Rivierapublishing.id. pada 8 Oktober 2025 , pukul 10.07 wib, <https://rivierapublishing.id/blog/literatur-ilmiah/>
- Syifa Salsabila Fitrianingrum, & Elfiana Fitri Aminingsih. (2024). Analisis Kesalahan Pengucapan dalam Membaca Huruf Hijaiyah: Kajian Fonologi. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.54259/diajar.v3i1.2224>
- Wahyudi, Suko, 2025. *Al-Quran Dan Fungsinya dalam Kehidupan*, Suaramuhammadiyah.id pada 8 oktober 2025, pukul 08.22 wib, <https://suaramuhammadiyah.id/read/al-qur-an-dan-fungsinya-dalam-kehidupan>